

ОЛИЙ ҲАРБИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ КУРСАНТЛАРИНИ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАР АСОСИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ НАЗАРИЯСИ ТАҲЛИЛИ ВА АҲАМИЯТИ

Қодирова Феруза Мамуровна

Ўзбекистон Республикаси Жамоат Хавфсизлиги университети
Хорижий тилларни ўрганиш кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7533055>

Дунёда маънавий таҳдидлар кучайиб бораётган ҳамда мафкуравий курашлар кескин давом этаётган ҳозирги даврда келажагимиз бўлган ёшлар ўртасида миллий қадриятларга нописандлик, зарарли, ёт ғоялар таъсирига берилиш, террористик ва экстремистик ҳаракатларига алданиб қўшилиб қолиш ҳолатлари учраб турибди ва долзарблигича қолмоқда. Бу эса давлатлар Қуролли Кучлари олдида қўшинларнинг жанговар ва сафарбарлик шайлиги, қўшинларнинг тезкор, жанговар, маънавий-маърифий ва психологик тайёргарлигини режалаштириш ҳамда ташкил этиш, шунингдек Қуролли Кучларни жанговар ва тезкор тайёргарлик самарадорлигини оширишнинг долзарблигини белгиламоқда.

Сўнгги йилларда мамлакатимиз олий ҳарбий таълим муассасалари олдида бўлажак офицерларини тарбиялаш, уларнинг ҳарбий хизмат жараёнида маънавий-руҳий тайёргарлигини шакллантириш ва уни давом эттириш заруриятини ривожлантириш каби долзарб муаммолар мавжудлиги кузатилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг ҳарбий доктринаси ҳарбий хизматчиларнинг тарбиясини давлатнинг ҳарбий ташкилотини ривожлантиришнинг асоси сифатида тан олади. Фикримизча, олий ҳарбий таълим муассасалари курсантларини миллий қадриятлар асосида маънавий-ахлоқий тарбиялаш вазифаси олдимизда турган асосий йўналишлардан бўлиб ҳисобланади.

Айнан шу йўналиш бўлажак офицер шахсининг ўзини англашига таъсир қилиши, унга ватанпарварлик ва байналмилаллик, ҳарбий бурч ва ғурур каби офицерлар учун анъанавий бўлган энг яхши маънавий-ахлоқий туйғулар ва фазилатларни сингдириши ва ривожлантириши мумкин.

Дарҳақиқат, тарбия ва таълимни бир-биридан ажратиш, тирноқ билан этни ажратиш мисоли, бу икки жараён ўзаро боғлиқ ҳолда узлуксиз ташкил этилсагина маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, қолаверса билимли, руҳан ва жисмонан соғлом, кенг дунёқараш ва тафаккурга эга ватанпарвар ёшларни етиштириб бериши мумкин.

Тарбия – муайян, аниқ мақсад ҳамда ижтимоий-тарихий тажриба асосида шахсни ҳар томонлама ўстириш, унинг онги, хулқ-атвори ва

дунёқарашини таркиб топтириш жараёни. Бошқачароқ талқин этилганда, тарбия ёш авлодни муайян мақсад йўлида ҳар томонлама вояга етказиш, унда ижтимоий онг ва хулқ-атворни таркиб топтиришга йўналтирилган фаолият жараёнидир.

Тарбия хусусида таниқли ўзбек педагоги Абдулла Авлоний шундай дейди: «Ал-ҳосил, тарбия бизлар учун ё ҳаёт, ё мамот, ё нажот - ё фалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидур». Ушбу фикрлардан англаниладики, шахс тарбияси хусусий иш эмас, балки ижтимоий, миллий ишдир. Зеро, ҳар бир халқнинг тараққий этиши, давлатларнинг қудратли бўлиши авлодлар тарбиясига кўп жиҳатдан боғлиқ ҳисобланади.

Маънавият ва тарбия ўртасидаги муносабат “маънавий-ахлоқий тарбия” атамасида ўз ифодасини топган, маънавият ва тарбияни бир бутун ва бир қисм сифатида белгиланади мазмунидаги қарашларни Б.З.Вулфов ва В.Д.Ивановлар ўз таърифларида келтириб ўтиб, маънавият ва ахлоқнинг ажралмас эканлигини айтиб ўтишади. Олимлар маънавиятни фаол ахлоқий позиция, яъни юқори эҳтиёжлар ва ушбу эҳтиёжларни қондиришнинг мос йўллари, инсон қадр-қиммати, ақл-заковати, виждони сифатида изоҳлайдилар.

“Маънавият” ва “ахлоқ” тушунчалари шахснинг маънавий-ахлоқий тарбияси мазмунини белгилашда асосий ҳисобланади. Бизнинг тадқиқотимизда улар бир-биридан алоҳида эмас, балки шахснинг маънавий-ахлоқий тарбияси сифатида ўзаро боғлиқ ҳолда кўриб чиқилади.

Тарбия маънавий шахсни шакллантириш жараёни, ахлоқ эса инсоннинг хулқ-атворини ичкаридан белгилаб берувчи руҳий ҳолат сифатида таърифланади.

“Маънавий-ахлоқий тарбия” тушунчасининг ҳам “тарбия” ва “маънавият” тушунчалари каби турлича тақинлари мавжуд. Хусусан, луғатларда маънавий-ахлоқий тарбия “жамиятда ахлоқни қайта яратиш, тадқиқ қилиш шаклларида” бири сифатида таърифланган.

Ш.Ш.Олимов ўзининг “Маънавий-ахлоқий тарбия асослари” номли монографиясида ақл-заковат, хулқ-одоб, иймон-эътиқод, шарм-ҳаё, орномус, ватанпарварликни маънавий-ахлоқий тарбиянинг муҳим таркибий қисмлари сифатида санаб ўтган.

Замонавий шароитда олий ҳарбий таълим муассасаси курсантларини маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг долзарблиги қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

а) ҳозирги вақтда давлат ҳаётининг барча соҳаларида, хусусан, қуроли

кучларда ҳам ислохотларни яқунлаш бўйича мамлакатимиз олдида турган вазифаларни ҳал қилиш учун миллатнинг руҳини, ватанга бўлган ишончни тиклашнинг долзарблиги;

б) маънавиятнинг аниқ етишмаслиги билан техноген жамият ривожланиши оқибатларининг кучайиши умумий тенденцияси мавжуд бўлиб, бу жамият борган сари бўлиниб бораётган салбий омилларнинг номоён бўлишига ёрдам беради;

в) тарихга муносабат ҳар доим ҳам объектив эмас эди, уни ўқишда жуда кўп ҳаддан ташқари ҳолатлар мавжуд эди, бу уни ўрганишда ҳам, Россиянинг жаҳон тарихи ва цивилизациясидаги ўрни ҳақидаги саволга жавоб излашда ҳам катта зарар келтирди;

г) миллий анъаналар бўйича курсантларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш муаммоси анъанавий равишда маҳаллий ҳарбий фан ва умуман давлат учун долзарб бўлган қўшинларнинг маънавияти концепцияси билан чамбарчас боғлиқ.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2021 йилнинг 19-январида маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштиришга қаратилган йиғилишда: “Агар жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир. Биз янги Ўзбекистонни барпо этишга қарор қилган эканмиз, иккита мустаҳкам устунга таянамиз. Биринчиси – бозор тамойилларига асосланган кучли иқтисодиёт. Иккинчиси – аждодларимизнинг бой мероси ва миллий қадриятларга асосланган кучли маънавият”, дея бежизга таъкидламаган эдилар.

Афсуски, сўнгги ўн йилликда ҳарбий олий ўқув юртлари курсантларининг интеллектуал ривожланиш даражасини пасайтириш тенденцияси кузатилмоқда, бу уларнинг паст когнитив фаоллиги, ўз-ўзини тарбиялаш ва ўз-ўзини ривожлантиришдаги пассивлиги, профессионалликнинг юқори даражасини ўзлаштиришга бўлган интилиши билан ифодаланади.

References:

1. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент, Ўқитувчи, 1992.
2. Вульф В. З., Иванов В. Д. Основы педагогики. М., 1999. 616 с.
3. Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2003 – С.171.
4. <https://yuz.uz/news/jamiyat-hayotining-tanasi-iqtisodiyot-bolsa-uning-joni-va-ruhi-manaviyatdir>